

WORKSHOP #5

Riduzione dell'impronta della pesca

Brief del workshop

Il quinto workshop partecipativo, intitolato “Riduzione dell'impronta della pesca”, mira a sensibilizzare e valutare la fattibilità di ridurre le emissioni di gas serra e di evitare o ridurre l'uso della plastica per favorire una riduzione dell'impronta ecologica della pesca. Gli obiettivi specifici del workshop sono:

- Educare e sensibilizzare sull'importanza di unirsi agli sforzi globali per la transizione energetica, migliorando l'efficienza energetica del settore della pesca e riducendo le emissioni di gas serra.
- Educare e sensibilizzare sull'importanza di ridurre l'uso della plastica, sostituendola con materiali alternativi ed ecologici quando possibile e adeguato.
- Far conoscere ai partecipanti le migliori pratiche e promuoverne l'adozione.

Il workshop prevede esercitazioni informative e pratiche della durata di circa un'ora e quaranta minuti (si veda l'agenda proposta).

Sviluppo del workshop

Registrazione

Il team di registrazione accoglie i partecipanti, consegna loro la scheda informativa, i due moduli di consenso informato e il modulo di feedback. Ai partecipanti viene chiesto di firmare l'elenco delle presenze e di restituire il modulo di consenso informato firmato (ogni partecipante dovrebbe tenerne una copia per sé).

Benvenuto (*plenaria*)

| 10 minuti

I partecipanti verranno accolti e, dopo una breve presentazione degli obiettivi e delle attività previste per il workshop, verranno suddivisi in piccoli gruppi. I partecipanti verranno suddivisi casualmente in piccoli gruppi composti da un massimo di sei elementi.

Esercizio 1: Riduzione delle emissioni di gas serra (*gruppo*)

| 20 minuti

Ogni gruppo nomina un portavoce che presenterà i risultati alle sessioni plenarie. Successivamente, i partecipanti sono invitati a discutere la fattibilità delle misure di riduzione delle emissioni di gas serra, a individuare quelle più adatte alla propria realtà e a discutere le modalità di attuazione a bordo (compresa un'analisi SWOT). A supporto dell'esercizio, verrà

fornito un elenco di potenziali misure per la riduzione delle emissioni di gas serra. Le conclusioni principali devono essere registrate nel foglio di esercitazione (Figura 1).

Esercizio 1: In base alla vostra esperienza, quali misure potete adottare per ridurre le emissioni di gas serra? Come implementarle?

The worksheet is divided into two main sections. The left section is titled 'TRANSIZIONE ENERGETICA' and contains a list of 'MISURE PER RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS SERRA' with seven checkmarks, followed by a section 'COME ATTUARE LE MISURE SELEZIONATE?' with several horizontal lines for notes. The right section is titled 'ANALISI SWOT' and contains four sub-sections: 'PUNTI DI FORZA (ciò che vi riesce bene)', 'PUNTI DI DEBOLEZZA (aree da migliorare)', 'OPPORTUNITÀ (possibilità di sviluppo positivo)', and 'MINACCE (rischi o sfide)', each followed by horizontal lines for notes. At the bottom left is the NETTAG+ logo, and at the bottom center is the text: 'Esercizio 1 | Gruppo _____ Workshop #5 'Riduzione dell'impronta della pesca' [aggiungere il luogo del workshop], [gg/mm/aaaa]'.

Figura 1. Esempio di scheda del primo esercizio (workshop #5)

Esercizio 2: Utilizzo di materiali alternativi/ecologici (gruppo)

| 20 minuti

Ai partecipanti è stato chiesto di discutere le modalità di riduzione dell'uso della plastica, di utilizzare materiali alternativi o ecocompatibili e di discutere le modalità di attuazione di queste misure (compresa un'analisi SWOT). Per avviare e sostenere la discussione è stato preparato un elenco di attività e materiali comunemente utilizzati durante le operazioni di pesca. Le conclusioni principali devono essere registrate nel foglio di esercitazione (Figura 2).

Esercizio 3: Divulgazione e leadership (gruppo)

| 20 minuti

Nell'esercizio finale, ai partecipanti viene chiesto di proporre metodi per diffondere le migliori pratiche tra i colleghi pescatori e di individuare singoli pescatori, imbarcazioni o comunità che dimostrano leadership e influenza sociale in termini di sostegno all'innovazione e all'adozione di pratiche sostenibili. Le principali conclusioni devono essere registrate nel foglio di esercitazione (Figura 3).

Esercizio 2: In base alla vostra esperienza, quali materiali possono essere sostituiti per ridurre la dipendenza dei pescatori dalla plastica? Come implementarle?

MATERIALI ECOLOGICI	ANALISI SWOT
<p>QUALI MATERIALI POSSONO ESSERE SOSTITUITI?</p> <ul style="list-style-type: none">✓✓✓✓✓✓✓	<p>PUNTI DI FORZA (ciò che vi riesce bene)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>COME IMPLEMENTARE QUESTE MISURE?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>PUNTI DI DEBOLEZZA (aree da migliorare)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	<p>OPPORTUNITÀ (possibilità di sviluppo positivo)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	<p>MINACCE (rischi o sfide)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Esercizio 2 | Gruppo
Workshop #5 'Riduzione dell'impronta della pesca' [aggiungere il luogo del workshop], [gg/mm/aaaa]

Figura 2. Esempio del secondo foglio di esercitazione (workshop #5)

Esercizio 3: Scrivere suggerimenti per diffondere le informazioni e incoraggiare altri pescatori ad adottare pratiche simili.

PASSAPAROLA	LEADERSHIP
<p>suggerire modi per diffondere le migliori pratiche ai colleghi pescatori</p> <p>.....</p>	<p>identificare singoli pescatori, imbarcazioni o comunità che dimostrano leadership e influenza sociale</p> <p>.....</p>

Esercizio 3 | Gruppo
Workshop #5 'Riduzione dell'impronta della pesca' [aggiungere il luogo del workshop], [gg/mm/aaaa]

Figura 3. Esempio di foglio del terzo esercizio (workshop #5)

Presentazione dei risultati e discussione (plenaria)

| 20 minuti

Al termine degli esercizi, i partecipanti si riuniscono in sessione plenaria per condividere e deliberare sui risultati. Il portavoce di ciascun gruppo mostra i fogli degli esercizi e illustra i risultati del gruppo. Viene incoraggiata la discussione tra i partecipanti e, alla fine, i moderatori forniscono una sintesi dei suggerimenti emersi da tutti i gruppi.

Conclusioni finali del workshop (plenaria)

| 10 minuti

Il workshop si conclude con la presentazione delle conclusioni finali, che incoraggiano i partecipanti a condividere ulteriori approfondimenti o a rispondere a eventuali domande residue. Al termine del workshop, i partecipanti sono invitati a compilare il modulo di feedback e a lasciarlo al tavolo di registrazione.

Risorse e materiali

Ai partecipanti ai tavoli di gruppo sarà messo a disposizione un set di materiali per svolgere gli esercizi del workshop:

- Un foglio A4 per gruppo con esempi di buone pratiche per ridurre le emissioni di gas serra;
- Un foglio A4 per gruppo con esempi di attività e materiali che possono essere sostituiti con soluzioni eco-compatibili;
- Tre fogli di esercizi per gruppo (in formato A3) numerati con l'esercizio pratico da completare;
- Penne colorate.

Nel caso in cui i partner decidano di fornire un background teorico sul tema della transizione energetica e dell'uso di materiali alternativi/ecologici, potranno essere utilizzate le diapositive del seminario corrispondenti al workshop 5.

WORKSHOP #5

Riduzione dell'impronta della pesca

Risorse

5.° WORKSHOP

Riduzione dell'impronta della pesca

Agenda

Luogo | Data | Ora

- | | |
|----------------------|---|
| 13:45 - 14:00 | Registrazione |
| 14:00 - 14:10 | Benvenuto |
| 14:10 - 14:30 | Esercizio 1: Riduzione delle emissioni di gas serra |
| 14:30 - 14:50 | Esercizio 2: Utilizzo di materiali alternativi/ecologici |
| 14:50 - 15:10 | Esercizio 3: Divulgazione e leadership |
| 15:10 - 15:30 | Presentazione dei risultati e discussione |
| 15:30 - 15:40 | Conclusioni finali del workshop |
| 15:40 - 16:00 | Pausa caffè |

Modulo di feedback

Vi chiediamo di dedicare un momento per fornire il vostro feedback sul workshop. Le vostre risposte saranno utilizzate per migliorare i futuri workshop NETTAG+.

Nome (opzionale): _____

Su una scala da 1 a 4, dove 1 significa decisamente in disaccordo e 4 decisamente d'accordo, si prega di cerchiare la risposta più appropriata:

1. La sede del workshop è stata:

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| a) Confortevole | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Ben posizionata | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Il cibo e i rinfreschi erano adeguati | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. I contenuti del workshop sono stati:

- | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| a) Pertinenti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Completi | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Comprensibili | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Il workshop ha avuto:

- | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| a) Un ritmo adeguato | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Pause sufficienti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Un buon mix tra ascolto e attività | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. I docenti erano:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Esperti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Preparati | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Disponibili a rispondere alle domande dei partecipanti | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. Cosa vi è piaciuto di più di questo workshop?

6. Cosa vi è piaciuto di meno di questo workshop?

Grazie per aver partecipato, apprezziamo il vostro feedback.

Informazioni sulla transizione energetica e sui materiali alternativi

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

AZIONI PER RIDURRE
L'INQUINAMENTO DA
PLASTICA NELLA
PESCA

Intervenire sulle fonti di rifiuti marini in mare

Azioni dell'UE

- **Direttiva UE** 2019/883 sugli **impianti portuali di raccolta** per affrontare il problema dei rifiuti marini derivanti da attività in mare
- **Direttiva UE** 2019/904 sui prodotti di **plastica monouso** e sulle **attrezzature da pesca** contenenti plastica
- Uno dei sei principali obiettivi intermedi del **Piano d'Azione Inquinamento Zero** per il 2030 è la **riduzione del 50% dei rifiuti in mare**.
- Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio impone ai pescherecci dell'Unione di avere a bordo l'attrezzatura necessaria per **recuperare gli attrezzi perduti**.

Direttiva 2019/883 sugli impianti di accoglienza portuale

Direttiva UE per il conferimento dei rifiuti dalle navi

- L'obiettivo è proteggere l'ambiente marino riducendo gli scarichi di rifiuti dalle navi e migliorando l'efficienza delle operazioni marittime nei porti; garantire che una quantità maggiore di rifiuti venga conferita a terra, in particolare la spazzatura, compresi i rifiuti del settore della pesca, come gli attrezzi da pesca abbandonati.
- **OBBLIGO TARIFFA INDIRETTA 100%** - consente la **consegna GRATUITA di tutti i rifiuti** (compresi gli attrezzi da pesca e i rifiuti pescati passivamente), fino alla capacità massima di stoccaggio dell'imbarcazione.
- **Sconto per le navi VERDI** - i pescherecci dovrebbero essere incoraggiati ad adottare determinate misure (prevenzione dei rifiuti e gestione dei rifiuti a bordo) per poter beneficiare di uno sconto per le navi ecologiche.

Potenziale utilizzo di materiali ecologici

Impedire che la plastica finisca negli oceani!

- Attuale sviluppo di **reti e lenze biodegradabili** -> riduzione della pesca fantasma e delle microplastiche
- Garantiscono resistenza e durata per alcuni mesi e si degradano in acqua

<https://www.4ocean.com/pages/sustainable-fishing>

<https://www.britannica.com/explore/savingearth/commercial-fishing>

Funded by
the European Union

Intervenire sulle fonti di rifiuti marini in mare

I pescatori sono parte della soluzione!

- Consegna dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta, compresi i rifiuti degli attrezzi da pesca
- Raccolta e trasporto a terra di rifiuti pescati passivamente
- Recupero o segnalazione di attrezzature da pesca smarrite
- Riciclaggio di attrezzature da pesca fuori uso
- Partecipazione a iniziative di pulizia; pesca dei rifiuti

© Progetto NetTag. Clean Ocean Day

Funded by
the European Union

Intervenire sulle fonti di rifiuti marini in mare

I pescatori sono parte della soluzione!

agenda-docapesca.weebly.com/noticias/a-pesca-por-um-mar-sem-lixo-na-ilha-da-culatra-e-em-aveiro

- Tutti i pescatori hanno a bordo un sacchetto o un cestino per i rifiuti.
- Tutte le imbarcazioni dispongono di uno spazio a bordo per riportare a terra i rifiuti prodotti

Come ridurre i rifiuti di plastica?

Azioni individuali

utilizzare una
bottiglia
riutilizzabile

evitare imballaggi
inutili

optare per un imballaggio
completamente riciclabile

la
prevenzione è
fondamentale!

portarsi dietro il
pranzo da casa

smaltire
riciclare correttamente la
plastica

raccogliere i rifiuti e
partecipare alla pulizia
delle spiagge

Funded by
the European Union

Basato su [EUFIC](#) e [Safety4Sea](#)

TRANSIZIONE ENERGETICA NEL SETTORE DELLA PESCA

Crisi degli oceani e del clima

L'oceano funge da

**"POLMONE" DEL
PIANETA**

ed è un enorme

**SERBATOIO DI
CARBONIO**

**ECOSISTEMI DI
CARBONIO BLU**

Le praterie di fanerogame, le foreste di alghe, le paludi di marea e i sedimenti del fondale marino

**immagazzinano quantità
significative di CO₂**

PESCI

**Contribuiscono al
ciclo globale del
carbonio**

spostandolo dalla
superficie alle
acque più profonde

Adattato da OCEANA 2023. [La lotta alla crisi climatica richiede una pesca intelligente dal punto di vista climatico in Europa](#)

Pesca e cambiamenti climatici

1

EMISSIONI DIRETTE DI CO₂

6

M. TONNELLATE
DI CO₂
ALL'ANNO A CAUSA
DI
COMBUSTIBILI

La maggior parte delle flotte dell'UE dipende dai carburanti **fossili**, è **inefficiente** e non resiliente agli shock dei prezzi dell'energia.

Alcuni metodi di pesca, come la **pesca a strascico**, consumano più carburante di altri

2

RIMOZIONE DELLA BIOMASSA ITTICA

↓
STOCCAGGIO DI CO₂

CAPACITÀ DELL'OCEANO
A CAUSA DELLA PESCA
ECESSIVA

Il sovrasfruttamento delle risorse ittiche nell'UE ha portato molte **popolazioni ittiche al di sotto della soglia di sostenibilità**, compromettendo in molti casi il loro ruolo nell'ecosistema e nel ciclo del carbonio

3

PERTURBAZIONE DEI VULNERABILI HABITAT DI CARBONIO BLU

I metodi di pesca di fondo ad alto impatto possono **turbare** gli **habitat sensibili**, rilasciando nuovamente carbonio nell'acqua.

↑
RILASCIO DI CO₂

DAGLI HABITAT DI
CARBONIO BLU A CAUSA
DI PRATICHE DANNOSE

Il carbonio rilasciato può quindi essere convertito in CO₂, che potenzialmente aumenta l'acidificazione degli oceani e ne riduce la capacità di assorbire la CO₂ atmosferica

Gas a effetto serra (GHG)

Cosa sono i gas serra e in che modo la pesca vi contribuisce?

- Le attività umane, compresa la pesca, producono gas serra attraverso il consumo di combustibili fossili.
- I gas serra sono un gruppo di gas che contribuiscono al riscaldamento globale e al cambiamento climatico (anidride carbonica, metano, protossido di azoto e gas fluorurati).
- I gas serra intrappolano il calore del sole per mantenere calda la superficie, mentre una parte del calore viene rilasciata nello spazio.

[NOAA](#)

Funded by
the European Union

<https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-effect/>

Effetti dei gas serra sugli oceani

1. Acidificazione degli oceani

- gli organismi con guscio (ad esempio ostriche, vongole, ricci di mare) hanno difficoltà a costruire e mantenere il guscio
- mette a repentaglio questa fonte di cibo e la più ampia rete alimentare

2. Aumento del livello del mare

- con il riscaldamento degli oceani, aumenta il volume dell'acqua
- coste a rischio di erosione e inondazioni da alta marea

3. Temperature più calde che sciolgono i ghiacci marini (contribuendo all'innalzamento del livello del mare)

- i ghiacciai si stanno riducendo
- l'Artico si sta riscaldando più rapidamente rispetto alla media globale

[NOAA 2021](#)

Funded by
the European Union

Emissioni nette zero entro il 2050

Settore della pesca e dell'acquacoltura

- Nell'ambito del Green Deal, l'Europa si è impegnata a diventare il primo continente **neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050** e a **ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030** (rispetto al 1990).
- Ciò significa una **riduzione del 30% entro il 2030** (rispetto al 2005) nel **settore della pesca**.
- Per raggiungere un'impronta di CO₂ neutrale, tutti i settori devono fare la loro parte **emettendo meno e proteggendo gli ecosistemi naturali**, come gli oceani, in modo che assorbano più carbonio.
- La Commissione europea ha proposto **misure per accelerare la transizione energetica**, concentrandosi sull'efficienza dei carburanti e sulle fonti di energia rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (COM(2023) 100 final).

Requisiti per una gestione intelligente del clima

Ridurre le emissioni di combustibili fossili

RISPARMIO DI CARBURANTE

ciò è possibile attraverso l'ottimizzazione di peschereccio strutture, attrezzature e rotte

passaggio a carburanti e propulsione a energia rinnovabile

L'iniziativa di transizione energetica dell'UE nell'ambito della pesca deve trasformarla in un settore a basso impatto

Assegnare la priorità all'abbandono di **attività di pesca più dispendiose in termini di carburante e ad alto impatto**, come la pesca a strascico, attraverso

Pratiche di risparmio di carburante

Attrezzature selettive e a basso impatto

Fonti di energia verde

Requisiti per una gestione intelligente del clima

Ricostruire e mantenere la biomassa ittica

Questo approccio presenta **molteplici vantaggi:**

1

Proteggere il ruolo del pesce nel ciclo del carbonio

2

Maggiore abbondanza di pesce riduce costi per il carburante e costi operativi

3

Diminuisce l'impronta del carburante della flotta per kg di frutti di mare

Strategie per ridurre le emissioni di gas serra

- Il carico di carburante per cattura può variare a seconda dell'attrezzatura, dell'imbarcazione, delle catture e altro ancora.
 - Rallentamento durante la vaporizzazione (ridurre il consumo di carburante quando possibile)
 - Investire in innovazioni tecnologiche per le navi
 - Rimanere adattabili e resilienti di fronte all'evoluzione del settore

EPRS, 2023. [Decarbonizzazione del settore della pesca](#)

Funded by
the European Union

<https://business.esa.int/projects/showcases/electronic-record-keeping-system-for-commercial-fishermen>

<https://www.mywestshore.com/great-commercial-fishing-boat/>

Ripuliamo il mare insieme!

Grazie per l'attenzione

www.nettagplus.eu

Segui @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Workshop #5

Fogli di esercizi in formato A3

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Esercizio 1: In base alla vostra esperienza, quali misure potete adottare per ridurre le emissioni di gas serra? Come implementarle?

TRANSIZIONE ENERGETICA

MISURE PER RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS SERRA

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

COME ATTUARE LE MISURE SELEZIONATE?

ANALISI SWOT

PUNTI DI FORZA (ciò che vi riesce bene)

PUNTI DI DEBOLEZZA (aree da migliorare)

OPPORTUNITÀ (possibilità di sviluppo positivo)

MINACCE (rischi o sfide)

Esercizio 2: In base alla vostra esperienza, quali materiali possono essere sostituiti per ridurre la dipendenza dei pescatori dalla plastica? Come implementarle?

MATERIALI ECOLOGICI

QUALI MATERIALI POSSONO ESSERE SOSTITUITI?

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

COME IMPLEMENTARE QUESTE MISURE?

ANALISI SWOT

PUNTI DI FORZA (ciò che vi riesce bene)

PUNTI DI DEBOLEZZA (aree da migliorare)

OPPORTUNITÀ (possibilità di sviluppo positivo)

MINACCE (rischi o sfide)

Workshop #5

Materiale di supporto

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

REDUCTION OF GHG EMISSIONS

Flying trawl doors to reduce the drag on the bottom and improve fuel consumption

Vessel that runs on solar power

Hybrid (diesel-electric) fishing vessel

OPTIMISE VESSELS:

- ✓ Fuel optimised hull design
- ✓ Drag force reduction including hull cleaning and treatment
- ✓ Optimise operations
- ✓ Improved engine (propulsion and auxiliary engines)
- ✓ Optimise freezing systems on factory vessels
- ✓ Consumption monitoring system to optimise RPM, propeller power, etc.

OPTIMISE GEAR:

- ✓ Drag force reduction and improved catchability

USE CLEANEST DIESEL

FISHING BEHAVIOUR:

- ✓ Planning of fishing activities (when and where to fish)
- ✓ Reduce or optimise speed
- ✓ Energy audits and crew training

ALTERNATIVE ENERGY:

- ✓ Liquefied Natural/Fossil Gas (LNG/LFG)
- ✓ Hybrid (fossil/electric)
- ✓ Sail assisted propulsion and wave energy
- ✓ Full electrification
- ✓ Methanol
- ✓ Biofuels (biogas, biodiesel)
- ✓ Hydrogen
- ✓ Ammonia

CATCH USE:

- ✓ Full utilization of catch and trimmings

NEW VESSELS:

- ✓ Replace old vessels with more energy-efficient ones

WHICH MATERIALS CAN BE REPLACED TO REDUCE THE USE OF PLASTIC?

- ✓ Fishing nets
- ✓ Lines and ropes
- ✓ Buoys
- ✓ Pots and traps
- ✓ Fishing Lures
- ✓ Floats
- ✓ Bait containers
- ✓ Storage solutions
- ✓ Packages
- ✓ Cleaning products
- ✓ Cleaning practices
- ✓ Clothing . . .